

PERIODISMO FRENTE AL

#ODIO DIGITAL

Informe HATEMEDIA (PID2020-114584GB-I00)
sobre medios y comentarios en redes (2021-2022)

Financiado por

ei AGENCIA
ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN

Proyecto PID2020-114584GB-I00

<https://www.hatemediia.es/>

Autores:

Elias Said-Hung

Julio Montero-Díaz

Jacobo Herrero Izquierdo

Diseño y maquetación:

Jacobo Herrero Izquierdo

Este informe contó con la colaboración del grupo de investigación SIMI: Inclusión socioeducativa e intercultural, Sociedad y Medios de UNIR.

<https://gruposinvestigacion.unir.net/simi/>

Como citar este informe:

Said-Hung, E., Montero-Díaz, J., & Herrero Izquierdo, J. (2025). Periodismo frente al #Odio Digital. Hatemediia. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15511571>

Financiado por

Entidades participantes:

Universidad de Vigo

Camilo José Cela

Entidades ejecutoras:

Índice

1	RESUMEN EJECUTIVO
2	CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
3	OBJETIVOS DEL ESTUDIO
4	METODOLOGÍA
5	RESULTADOS
6	ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
7	CONCLUSIONES
8	PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES
9	APLICACIONES PROFESIONALES
10	PUBLICACIONES Y RECURSOS

RESUMEN EJECUTIVO

El discurso de odio se ha convertido en una constante de la conversación digital, con una presencia sostenida en redes sociales y espacios informativos en línea. Los medios de comunicación, por su visibilidad, capacidad de influencia y exposición reiterada, se han situado en el centro de este fenómeno. A través de comentarios hostiles, ataques ideológicos y expresiones polarizantes, el periodismo se ha visto interpelado de forma directa en su labor cotidiana.

Este informe forma parte del proyecto de investigación HATEMEDIA (PID2020-114584GB-I00) y presenta una radiografía del odio digital dirigido a los medios informativos españoles en tres soportes clave: Twitter/X, Facebook y los portales web de cinco cabeceras representativas (El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y 20 Minutos). El estudio analiza 9.778.857 comentarios publicados entre enero de 2021 y junio de 2022, etiquetados por tipo de odio (político, misógino, xenófobo, sexual o general) y por nivel de intensidad (de tono incívico a amenaza directa).

Los resultados evidencian que más del 50 % de los mensajes contienen expresiones hostiles, con una predominancia del odio político y general. Estos mensajes afectan directamente a la credibilidad, seguridad y autonomía profesional de periodistas y redacciones. A través del análisis sistemático de estos datos, el informe no solo ofrece una lectura empírica del odio digital, sino que propone claves para su detección, prevención y gestión desde una perspectiva ética y profesional.

El objetivo final es claro: dotar al periodismo de herramientas para comprender mejor el entorno actual en el que trabaja, proteger la calidad del debate público y reforzar el papel de los medios como garantes de una comunicación veraz, plural y libre de violencia simbólica.

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN

Las redes sociales han transformado profundamente el ecosistema de la comunicación. Hoy, millones de personas se informan, opinan y reaccionan en entornos digitales donde confluyen medios, ciudadanía y actores políticos. Esta inmediatez ha favorecido el acceso y la participación, pero también ha propiciado escenarios de tensión, polarización y desinformación. En ese contexto, el discurso de odio se ha convertido en una forma habitual de interacción, alimentada por algoritmos que premian la reacción, por el anonimato parcial y por la falta de filtros efectivos. Este tipo de comunicación, que no se limita a casos aislados, afecta al conjunto del espacio informativo y a los profesionales que lo sostienen.

Una **conversación** digital que interpela al periodismo

La digitalización ha traído consigo una conversación pública continua, directa y muchas veces agresiva. En ella, los medios ya no solo informan: son interpelados, juzgados y cuestionados en tiempo real. Esta nueva lógica ha convertido a periodistas y cabeceras en actores expuestos, en medio de una disputa narrativa donde el odio gana visibilidad y terreno.

Periodismo **bajo presión** digital

Los perfiles digitales de los medios son un blanco habitual de este fenómeno. Reciben ataques tanto por el contenido que publican como por su papel como actores visibles en la sociedad. La crítica legítima se mezcla con insultos, descalificaciones y acusaciones sin fundamento en entornos con escasa moderación y alta exposición. Para el periodismo, esta situación representa un desafío real, ya que la hostilidad digital impacta en la credibilidad de los medios y en la salud emocional de quienes informan. HATEMEDIA surge para dar respuesta a esta cuestión: analizar con rigor el problema, detectar patrones y ofrecer herramientas que permitan a los profesionales afrontar el odio sin renunciar al compromiso informativo.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El presente trabajo tiene como finalidad analizar el discurso de odio dirigido a los medios de comunicación en plataformas digitales, evaluando su alcance, formas y posibles respuestas desde el ámbito profesional del periodismo.

En concreto, se plantean los siguientes **objetivos**:

- OBJETIVO 1** Identificar los principales tipos de odio presentes en los comentarios dirigidos a medios informativos en redes sociales y portales web.
- OBJETIVO 2** Medir la intensidad y distribución de esos mensajes hostiles, considerando soportes, fechas y temáticas.
- OBJETIVO 3** Detectar patrones de polarización o ataque sistemático hacia los medios como actores del debate público.
- OBJETIVO 4** Proporcionar evidencias empíricas útiles para periodistas, redacciones y entidades profesionales, orientadas a la gestión del odio digital.
- OBJETIVO 5** Contribuir a la reflexión sobre el papel del periodismo en contextos de alta tensión discursiva y participación digital desbordada.

METODOLOGÍA

Para alcanzar estas metas, se trabajó sobre un corpus amplio de comentarios generados en tres entornos clave de interacción digital: redes sociales (Twitter/X y Facebook) y los espacios de participación en los portales web de cinco cabeceras periodísticas de referencia. A partir de ese corpus, se estableció una secuencia de trabajo estructurada en cinco fases: (1) recogida de datos, (2) limpieza y preparación del corpus, (3) clasificación automática, (4) validación manual y (5) análisis e interpretación de resultados

Este enfoque busca asegurar la trazabilidad del proceso completo, la coherencia de las decisiones técnicas y la utilidad de los hallazgos para el sector periodístico. La metodología fue diseñada para describir el odio en red, pero también para ofrecer herramientas para su detección, comprensión y gestión profesional en redacciones y entornos comunicativos reales.

Fases metodológicas seguidas en el estudio:

Recogida inicial de datos

1

Para identificar y analizar las expresiones de hostilidad dirigidas al periodismo, se construyó un corpus integrado por **9.778.857 comentarios digitales**. Estos mensajes se extrajeron de los tres entornos digitales clave ya mencionados:

- Twitter/X
- Facebook
- Los espacios de participación (comentarios abiertos) de cinco diarios de referencia: El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia y 20 Minutos

El periodo analizado abarca desde enero de 2021 hasta junio de 2022, y la selección de medios responde a su relevancia en el ecosistema informativo español, su volumen de interacción en redes y su diversidad editorial. La recopilación de datos se llevó a cabo mediante técnicas de “scraping” (extracción automática de datos) y, en el caso de Twitter, a través de su API académica, respetando los términos de uso y protección de privacidad. Se priorizaron los contenidos generados por usuarios en respuesta directa a publicaciones de medios o artículos de actualidad.

Esta fase permitió construir una base de mensajes suficientemente amplia, diversa y contextualizada para captar distintas formas y momentos del discurso hostil hacia los medios.

Fases metodológicas seguidas en el estudio:

2

Limpieza y preparación del corpus

Antes de iniciar cualquier proceso de clasificación, los datos fueron sometidos a una depuración exhaustiva. Esta etapa fue clave para eliminar el ruido del lenguaje digital y asegurar una lectura homogénea de los mensajes. Las principales operaciones realizadas fueron:

- Conversión de todo el texto a minúsculas.
- Eliminación de enlaces, menciones, hashtags, emojis, símbolos y signos redundantes.
- Eliminación de mensajes duplicados o vacíos.
- Lematización de palabras, es decir, reducción a su forma base (por ejemplo, "informaban" → "informar").
- Sustitución de caracteres especiales y normalización ortográfica

Estas tareas se ejecutaron mediante herramientas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) y fueron ajustadas para respetar las especificidades de cada plataforma. Al finalizar este proceso, se obtuvo un corpus limpio, apto para su análisis automático y validación manual.

Extracción de características

- Conteo palabras positivas
- Conteo palabras negativas
- Número de bigramas mas comunes
- Números de menciones a usuarios
- Categoría de sentimiento según librería "pysentimiento" para español

Limpieza de texto

- Pasar a minúscula
- Signos de puntuación (¿?, ¡! etc)
- Números
- Espacios en blanco adicionales
- Caracteres con longitud <2 (Ej: "segunda B" elimina la "B")
- Tokenización
- Lematización

Fases metodológicas seguidas en el estudio:

3

Clasificación de los mensajes: tipo y nivel de odio

La clasificación automática de los mensajes se llevó a cabo en dos niveles:

a) Por tipo de odio

Cada comentario fue etiquetado según la categoría de hostilidad predominante, basada en cinco grandes grupos:

- Político: confrontación ideológica o partidista.
- Misógino: ataques por razón de género o contra figuras femeninas.
- Xenófobo: comentarios contra personas migrantes o minorías.
- Sexual: expresiones homófobas, transfóbicas o de contenido sexual ofensivo.
- General: insultos o descalificaciones sin un destinatario definido.

b) Por nivel de intensidad

Se establecieron tres niveles de agresividad:

- Nivel 01 – Tono incívico: lenguaje sarcástico o condescendiente.
- Nivel 02 – Malintencionado: insultos o ataques sin amenaza directa.
- Nivel 03 – Insulto grave: agresividad explícita y directa.
- Nivel 04 – Amenaza: contenido violento, intimidatorio o que incita al odio.

Fases metodológicas seguidas en el estudio:

Validación del sistema de clasificación

4

El proceso de validación combinó revisión humana y ajuste algorítmico. Un equipo de investigadores revisó manualmente miles de mensajes seleccionados aleatoriamente para verificar la coherencia de las etiquetas asignadas automáticamente.

La validación siguió estos criterios:

- Cada mensaje fue evaluado por al menos dos personas, con alta coincidencia intercodificadora.
- Los casos con desacuerdo se sometieron a revisión conjunta hasta alcanzar un consenso.
- Se ajustaron los modelos de clasificación en función de los errores detectados.

Este proceso garantizó la solidez del sistema, minimizando sesgos y asegurando que la categorización respondiera a criterios aplicables al entorno periodístico real.

Fases metodológicas seguidas en el estudio:

5

Análisis y tratamiento de los resultados

Finalizado el proceso de clasificación y validación, los mensajes fueron organizados en una base estructurada que permitió su análisis comparado según plataforma, medio, tipo de odio e intensidad. El tratamiento posterior de los datos se centró en identificar patrones de comportamiento hostil, así como en observar su progresión a lo largo del periodo de estudio. Este planteamiento permitió contrastar dinámicas entre soportes, establecer regularidades en el tipo de agresiones dirigidas a los medios y delimitar los marcos temáticos más sensibles a la aparición de discursos de odio. El análisis se orientó a obtener resultados comprensibles y útiles para el entorno profesional, aportando una lectura empírica sólida sobre un fenómeno creciente que afecta directamente a las rutinas informativas.

Garantías metodológicas

La combinación de estas técnicas permitió obtener un análisis robusto y replicable del discurso de odio hacia los medios. El uso de herramientas de procesamiento lingüístico, categorización supervisada y revisión cruzada asegura la coherencia interna del corpus y la fiabilidad de los resultados. Esta metodología facilitó pues una comprensión precisa de los matices del odio digital, su evolución y su impacto.

RESULTADOS

El análisis realizado confirma que **el discurso de odio forma parte del entorno digital en el que operan los medios de comunicación**. Estas expresiones se integran en la conversación pública online, afectando a la recepción de los contenidos, a la interacción con las audiencias y al ambiente general en el que se desarrolla la actividad informativa.

Lejos de presentarse de forma homogénea, la hostilidad adopta diferentes formas y niveles de intensidad, según el soporte, el momento o el tema tratado. Esta diversidad exige herramientas analíticas capaces de captarla con precisión y orientaciones profesionales que permitan abordarla de forma eficaz. En las siguientes páginas se presentan los principales resultados, con el objetivo de ofrecer una lectura clara y aplicable de las dinámicas de #odiodigital que rodean al periodismo en el contexto español actual.

Presencia del odio en los comentarios

La agresividad verbal forma parte habitual del trabajo diario que realizan los medios. Comentarios sarcásticos, ataques personales o juicios despectivos se integran con naturalidad en el intercambio público, normalizando un tono confrontativo. Los datos examinados confirman esta tendencia: **más de la mitad de los mensajes contenían algún tipo de rechazo, burla o descalificación directa.** Como es lógico, esta dinámica contribuye a alterar el clima del debate, condicionando la percepción del trabajo periodístico.

Aunque la presencia de este tipo de mensajes es alta en todos los soportes, su forma varía. Algunas plataformas refuerzan la confrontación ideológica, mientras que otras canalizan expresiones de desprecio más sutiles. Su reiteración contribuye a erosionar los márgenes del respeto y a dificultar el ejercicio de un periodismo orientado al servicio público y la convivencia democrática.

5.034.435 mensajes con odio (51,45 %)

Distribución de odio por plataforma

En Twitter/X, el 61,28 % de los mensajes contenían expresiones de odio, el porcentaje más alto del conjunto

En Facebook, la cifra también fue elevada: 56,17 % de los comentarios incluían algún tipo de contenido hostil

En los portales web aunque el volumen total de comentarios fue mayor, el porcentaje de mensajes hostiles fue algo menor: 47,20 %

Tipos de odio más frecuentes

Por otro lado, el análisis permite identificar con claridad las formas más comunes del discurso de odio dirigido a los medios. El tipo más frecuente fue el odio general (37,01%), que abarca insultos y descalificaciones sin un destinatario concreto. Le sigue el odio político (28,59%), compuesto por comentarios marcados por la confrontación ideológica y la polarización discursiva. Este tipo de intervenciones se caracteriza por un tono deslegitimador y una carga emocional elevada en torno a temas de actualidad. Los comentarios xenófobos representaron un 15,54% del total, mientras que el odio sexual (9,51%) y la misoginia (9,35%) registraron porcentajes menores. Ambos tipos de odio afectaron a colectivos vulnerables y se expresaron con especial carga simbólica en determinadas temáticas o coberturas.

Evidentemente, estas categorías no se distribuyeron de forma aleatoria, lo cual sugiere que su aparición se vinculó con determinados temas, enfoques o protagonistas. Esta asociación refuerza la relación entre agenda informativa y reacción violenta en el entorno digital.

Comparativa de formas de odio en Twitter/X, Facebook y Web

Tres entornos, **distintas formas de agresión**

Si se analizan los datos por plataforma, se aprecian diferencias relevantes en la distribución de los tipos de odio. Como se indicaba en la página anterior, el odio general fue el más frecuente en los tres entornos, aunque con variaciones: alcanzó el 43,5% en Twitter/X, el 42,9% en Facebook y el 33,1% en los comentarios de prensa digital. A continuación, destacó el odio político, que tuvo especial peso en los espacios de participación de las webs informativas (32,4%), frente al 22,7% registrado en Twitter/X y el 20,5% en Facebook. En lo que respecta al odio hacia colectivos vulnerables, la xenofobia fue más común en los comentarios web (16,7%) y en Facebook (15,7%) que en Twitter/X (13,2%). Tanto la misoginia como el odio sexual presentaron proporciones más bajas, con variaciones que oscilaron entre el 8% y el 13% según la plataforma.

Niveles de agresividad

De otra parte, el análisis por niveles de intensidad muestra que la mayoría de los comentarios hostiles se concentra en las formas más moderadas del discurso de odio. La categoría más numerosa corresponde al nivel 1: tono incívico, que incluye mensajes sarcásticos, condescendientes o despectivos, sin llegar al insulto directo.

En segundo lugar, aparece el nivel 2: malintencionado, que, sumado al primero, **concentró el 69,8% del total de mensajes hostiles**. Ambos niveles agruparon expresiones normalizadas de repulsa, burla o deslegitimación, que contribuyen a erosionar el espacio de participación sin recurrir necesariamente al insulto explícito. A medida que se incrementa la intensidad, el volumen de comentarios disminuye: los insultos graves (nivel 3) y las amenazas (nivel 4) fueron menos frecuentes, pero se sabe que su impacto simbólico y su capacidad de intimidación resultan significativamente mayores.

Casi 7 de cada 10 mensajes hostiles (68,8 %) adoptan formas normalizadas de desprecio, burla o deslegitimación.

Niveles de agresividad del odio en cada plataforma

Además, el odio también se expresó con distinta intensidad según el entorno digital. En Twitter/X predominaron las formas menos agresivas, ya que el 73% de los mensajes se situaron en los niveles 1 y 2 (52,8% y 20,1%, respectivamente). Facebook presentó un patrón parecido, con un 69,3% en esos dos niveles. En cambio, en las webs de los medios se incrementó el peso de las expresiones más violentas. Un 32,7% de los comentarios clasificados como odio correspondieron a los niveles 3 y 4, frente al 27% en Twitter/X y al 30,8% en Facebook. Esto sugiere que, aunque en redes sociales predomina el desprecio insinuado, los espacios web recogen con más frecuencia agresiones verbales directas.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Principales **patrones** detectados

Estos resultados abren la puerta a una interpretación más profunda del fenómeno y de sus consecuencias sobre el trabajo periodístico. A lo largo del corpus analizado se han identificado dinámicas discursivas que ayudan a entender cómo opera el odio digital hacia los medios. Más allá de las cifras por tipo o nivel, se constata la reiteración de determinadas fórmulas: la falta de estima, la ridiculización y la descalificación sistemática aparecen con asiduidad, incluso en respuesta a contenidos informativos neutros o no conflictivos. En muchos casos, el insulto se convierte en un gesto automático, desvinculado del contenido específico de la noticia. Esta respuesta refleja una forma de participación marcada por el enfrentamiento o el desahogo y no por la voluntad de intercambio argumentativo.

Asimismo, otra pauta recurrente es la **disolución de los límites entre crítica y ataque**. La opinión se expresa con tono agresivo, sin matices, lo que dificulta la deliberación pública. En este contexto, el espacio digital deja de funcionar como foro abierto y tiende a favorecer posicionamientos extremos. Estas dinámicas configuran un entorno donde la agresividad no es un exceso puntual, puesto que también se convierte en una práctica habitual con efectos directos sobre el periodismo y las condiciones del ecosistema informativo.

Reacción emocional > Desprecio automatizado > Insulto como norma
Debate polarizado > Degradación del espacio público

Cuando el **tono** desplaza al contenido

Los datos no solo revelan qué se dice, sino cómo se dice. El discurso de odio hacia los medios se estructura en patrones reconocibles que van más allá del desacuerdo: desautorizan, polarizan y vacían de sentido el espacio de participación. Comprender estos mecanismos es el primer paso para enfrentarlos

CONCLUSIONES

Como se ha visto, el #discursodeodio no es una anomalía del ecosistema digital. En tal caso, es un componente estructural del entorno en el que operan hoy los medios de comunicación. Su presencia sostenida, sus formas normalizadas y su impacto en la conversación pública configuran un escenario que afecta al trabajo de los periodistas y las dinámicas de relación con sus audiencias. Las redes sociales y los espacios de participación digital se han convertido en lugares donde **el malestar social, la polarización política y los prejuicios se expresan con intensidad creciente**. Frente a este escenario, hay una serie de ideas clave que deben tenerse en cuenta para orientar la reflexión profesional y plantear posibles líneas de actuación:

El odio digital hacia los medios se ha integrado completamente en el entorno comunicativo.

Sus formas más habituales son sutiles, pero degradan de manera sostenida el debate.

La crítica argumentada da paso, con frecuencia, a la polarización y la descalificación.

Redes y espacios de comentarios funcionan más como canales de descarga emocional que de diálogo.

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES

Estas problemáticas reflejan un desafío que afecta de lleno al periodismo: la presencia de expresiones agresivas en los espacios digitales donde los medios interactúan con su audiencia está alterando las condiciones en las que se produce, se difunde y se recibe la información. Esta situación no puede abordarse únicamente desde el análisis, sino que exige respuestas operativas desde el interior de las redacciones y del propio sector. Para ello, hay que trabajar en reforzar la capacidad del periodismo para detectar, contextualizar y desactivar el odio en los entornos comunicativos actuales.

Abordar el odio exige **respuestas** desde dentro

No basta con resistir la agresividad digital. El periodismo no puede limitarse a aguantar el ruido ni a normalizar el ataque como parte inevitable de su trabajo. Urge repensar rutinas, fortalecer criterios editoriales y activar estrategias colectivas que protejan a los profesionales y legitimen el propio relato informativo. Actuar con previsión, sin improvisación ni reacción automática, es clave para no convertirse en parte del problema.

¿Y cómo lo hacemos?

El punto de partida no puede ser la excepcionalidad. Lo que antes se entendía como episodios puntuales ha dado paso a escenarios constantes de confrontación que atraviesan las tareas más cotidianas: decidir titulares, abrir una pieza a comentarios o responder en redes sociales. Más que nuevos protocolos, lo urgente es generar una cultura organizativa que reconozca el problema, legitime el cuidado mutuo y no normalice el desgaste. Desde ahí, las herramientas se vuelven útiles: moderación, registro, seguimiento, apoyo psicológico, coordinación jurídica... En las próximas páginas trataremos de dar una serie de recomendaciones concretas, pero todo empieza por entender que actuar no es una carga individual, sino una responsabilidad compartida.

Prepararse para decidir mejor

No se trata solo de saber más. En cambio, se trata de decidir mejor en contextos cargados de tensión y exposición. Esta preparación de la que hablamos no puede quedar al arbitrio de la experiencia personal ni depender del sentido común de cada redactor,. Ha de integrarse como parte del funcionamiento habitual del medio.

Informar con criterio, incluso cuando el oficio se vuelve incómodo

Además, esta estrategia sirve también para **defender el valor del oficio**. Frente al odio, contar lo relevante o sostener una cobertura cuando incomoda puede valer para reafirmar, desde dentro, el lugar que ocupa el periodismo en contextos de presión. El trabajo bien hecho necesita explicarse con convicción, y por ello conviene asumir esa exposición como parte del terreno en el que hoy se ejerce la labor informativa.

APLICACIONES PROFESIONALES

Bajando a la práctica, las recomendaciones recogidas en este informe permiten dar un paso más allá de los marcos generales de intervención. Se trata de traducir lo observado en medidas específicas que pueden —y deben— aplicarse en el trabajo cotidiano. Esta sección explora posibles herramientas a diferentes escalas: desde la toma de decisiones editoriales y las diferentes políticas de moderación, hasta la cobertura informativa diaria y el papel que pueden desempeñar los propios profesionales en la detección temprana y la desactivación de dinámicas hostiles.

Marco común frente a la agresión digital

Este estudio ha puesto de manifiesto cómo los discursos de odio no se dirigen únicamente a los contenidos. En ocasiones, afectan también a los profesionales y a las cabeceras como entidades. Ante esta situación, los medios necesitan marcos de actuación comunes que les permitan responder de forma coherente, rápida y protegida, sin tener que improvisar ante cada caso.

Ejemplos de implementación

- Crear protocolos de reacción ante campañas coordinadas de acoso que incluyan criterios sobre cuándo intervenir, cómo comunicarlo y como proteger al profesional afectado.
- Establecer canales de coordinación entre medios para comunicar ataques relevantes, alertar a colegas y evitar el aislamiento de periodistas expuestos.
- Diseñar respuestas institucionales compartidas en casos especialmente graves, donde la acción conjunta refuerce la legitimidad del mensaje frente a la hostilidad.
- Registrar los temas, palabras clave o enfoques que históricamente han activado campañas de odio para prever y contextualizar mejor futuras coberturas.

Estándares mínimos de protección profesional

La exposición al discurso de odio no afecta por igual a todos los periodistas. Determinados perfiles (por género, especialización o presencia en redes) reciben con mayor frecuencia ataques personales o intentos de deslegitimación. Por ello, es imprescindible establecer estándares básicos de protección, aplicables en todas las redacciones y que garanticen una respuesta justa y sin ambigüedades.

Ejemplos de implementación

- Coberturas en pareja o equipo para piezas especialmente sensibles con el fin de distribuir la exposición pública y evitar la personalización del ataque.
- Evaluación de riesgos previa a la publicación en temas polarizados o sobre colectivos vulnerables para activar medidas preventivas si es necesario.
- Soporte jurídico o psicológico accesible (al menos de manera coordinada con asociaciones profesionales o colegios de periodistas) en casos de ataques graves.
- Instrucciones claras sobre qué hacer si se recibe una amenaza: a quién notificar y qué canales activar dentro del medio.

Interlocución con plataformas

Con todo, garantizar condiciones de trabajo seguras dentro de las redacciones es solo una parte del reto. Para que estas medidas tengan efecto real, también es necesario actuar sobre los entornos donde el discurso de odio se amplifica. Las plataformas digitales deben asumir un papel más activo en esa gestión, en colaboración directa con las organizaciones periodísticas.

Ejemplos de implementación

- Establecer vías directas de contacto con responsables de contenido de dichas plataformas, sobre todo en casos de ataques reiterados o amenazas concretas.
- Solicitar estadísticas de intervención en perfiles del medio (número de comentarios eliminados, bloqueos, sanciones, denuncias gestionadas.....) para evaluar la eficacia real de la moderación.
- Impulsar códigos sectoriales firmados por plataformas e instituciones sobre gestión del discurso de odio en perfiles informativos, con compromisos públicos y mecanismos de seguimiento
- Incluir cláusulas de protección profesional en acuerdos comerciales o de colaboración con redes sociales (como espacios patrocinados, eventos, etc..).

Indicadores compartidos, aprendizaje colectivo

Más allá del diálogo con las plataformas, también resulta necesario fortalecer la cooperación entre los propios medios. El discurso de odio tiende a repetirse y a dirigirse con patrones casi reconocibles. Sin embargo, cada actor suele enfrentarlo por su cuenta, acumulando experiencia que rara vez se comparte. Crear espacios estables para intercambiar datos, indicadores y respuestas eficaces permitirá generar una base común que refuerce todo el sector.

Ejemplos de implementación

- Redactar informes internos de incidencia sobre coberturas que hayan generado oleadas de odio para detectar patrones de activación, tipos de reacción y tiempos de escalada.
- Crear grupos intermedios entre redacciones, a través de asociaciones o convenios que permitan poner en común buenas prácticas sin comprometer la competencia entre medios.
- Establecer mecanismos de alerta sectorial para campañas de hostigamiento coordinadas, con protocolos mínimos de apoyo o posicionamiento conjunto.
- Diseñar bases compartidas de términos, asuntos y encuadres sensibles, alimentadas desde la experiencia directa y útiles para prevenir futuras situaciones críticas.

Coberturas más conscientes sin perder autonomía

Por otro lado, si antes hablábamos de respuestas colectivas, es importante poner el foco en las decisiones más inmediatas, tomadas en el día a día. Las implicaciones del odio digital también se sienten en el plano más cercano: en las rutinas, en la escritura, en las acciones de quienes informan. Así pues, existen algunos ajustes que pueden mejorar la cobertura y reducir la exposición innecesaria. Entre ellos:

Ejemplos de implementación

- Elegir con precisión el lenguaje, evitando giros ambivalentes o términos innecesariamente polarizantes que no aportan contenido informativo.
- Introducir matices clave en las informaciones, en especial en los primeros párrafos y en temas susceptibles de generar distorsión o lectura reactiva.
- Contextualizar dentro de la pieza sin sobreexplicar, incorporando antecedentes breves o referencias previas cuando se aborda un tema ya tensionado.
- Evitar el efecto eslogan en titulares y destacados, que pueden amplificar una lectura polarizada incluso en contenidos bien trabajados.

Presencia digital y gestión personal del odio

A mayores, algo muy importante a tener en cuenta es que el perfil digital del periodista se ha convertido en una extensión de su labor profesional. En ese espacio también se manifiestan las agresiones, los intentos de desacreditación y la presión organizada. Gestionar esa exposición con criterio no implica replegarse. No obstante, sí conlleva proteger el espacio desde el que se ejerce la voz profesional. ¿Cómo lo conseguimos?

Ejemplos de implementación

- Configurando adecuadamente la privacidad y visibilidad de los perfiles personales en redes y diferenciando espacios profesionales y privados cuando sea necesario.
- Mediante la aplicación de criterios personales de moderación en cuentas profesionales, como silenciar o denunciar usuarios, limitar respuestas o restringir menciones, manteniendo siempre un espacio abierto para la crítica legítima.
- Registrando y conservando pruebas ante agresiones concretas, manteniendo capturas, enlaces y fechas que puedan ser útiles para una intervención posterior.
- Evitando la escalada reactiva, sobre todo en temas donde la confrontación está activada: responder en caliente suele alimentar la narrativa del agresor.

Sostenerse en contextos hostiles

Por último, la exposición constante al ataque, al desprecio o la persecución tiene un impacto acumulativo. Por encima del tratamiento público del odio, también es necesario pensar en cómo sostenerse profesional y emocionalmente cuando se trabaja bajo presión hostil. Esto es posible mediante un conjunto de medidas que permiten mantener cierto margen de protección y seguir ejerciendo el oficio con integridad.

Ejemplos de implementación

- Reconocer el impacto sin normalizarlo: asumir que el desgaste existe y tiene efectos no implica debilidad, sino conciencia profesional.
- Compartir situaciones con los compañeros y superiores, para que no se convierta en una carga individual. Socializar el problema es también una forma de desactivarlo.
- Separar espacios y tiempos: establecer límites claros entre la actividad profesional en red y los tiempos personales puede reducir la exposición mental constante.
- Buscar apoyo profesional donde compartir experiencias, recibir orientación o activar mecanismos de respaldo cuando la agresión supera lo gestionable.

A partir de las aplicaciones identificadas, resulta fundamental contar con recursos que respalden esas decisiones en la práctica. El proyecto **HATEMEDIA aporta ese respaldo** a través de datos contrastados, categorías operativas y una lectura transversal del odio digital que permite actuar con mayor criterio y previsión. Su aporte principal es proporcionar evidencias y estructuras de interpretación que ayudan a sostener decisiones difíciles, planificar estrategias informativas y fortalecer el papel del periodismo en un panorama cada vez más complicado. Para todo esto (y todo lo que está a su alcance), este proyecto tiende su mano y puede:

Hatemediia

como herramienta de apoyo

- **Ofrecer evidencias** empíricas para sostener decisiones frente a campañas de acoso, ataques ideológicos o crisis reputacionales.
- **Servir de base** para desarrollar esos protocolos internos que señalábamos, políticas de moderación o formaciones adaptadas a las necesidades reales del medio.
- **Respaldar criterios** editoriales ante situaciones complejas con datos que ayudan a fundamentar el posicionamiento del medio frente al conflicto o la presión externa..
- **Generar materiales** de apoyo, informes parciales y visualizaciones que pueden alimentar espacios de reflexión formación o intervención.
- **Fortalecer el trabajo** profesional a través de claves para leer el contexto hostil, pero evitando caer en la desmovilización o respuesta impulsiva.
- **Contribuir a la mejora** de los sistemas de moderación gracias a la clasificación automatizada por tipo de odio, intensidad y soporte.

 Monitor de Odio

 Cuadro de Mando (Dashboard)

PUBLICACIONES Y RECURSOS

SCAN ME

 Artículos en revistas

ANTONA JIMENO, T., MAYAGOITIA-SORIA, A., & ĐORĐEVIĆ, J. (2024). Investigación sobre el discurso de odio. Una propuesta de análisis bibliométrico en España y LATAM entre 2021 y 2022. *Revista ICONO14*, 22(1), e2128. <https://doi.org/10.7195/ri14.v22i1.2128>

ARCE-GARCÍA, S., SAID-HUNG, E., & MONTERO-DÍAZ, J. (2024). Unmasking coordinated hate: Analysing hate speech on Spanish digital news media. *New Media & Society*. <https://doi.org/10.1177/14614448241259715>

BRÄNDLE, G., CÁCERES-ZAPATERO, M. D., & PAZ-REBOLLO, M. A. (en prensa). Sentir el odio: análisis de la gravedad percibida de los discursos de odio en la población española. *Revista Española de Sociología*.

BRÄNDLE, G., ZAPATERO, M. D., & PAZ-REBOLLO, M. A. (2024). Sentir el odio: análisis de la gravedad percibida de los discursos de odio en la población española. *Revista Española de Sociología*, 33(2), a219. <https://doi.org/10.22325/fes/res.2024.219>

CÁCERES-ZAPATERO, M. D., BRÄNDLE, G., & PAZ-REBOLLO, M. A. (2023). Stances on hate speech: Population opinions and attitudes. *Profesional de la Información*, 32(4). <https://doi.org/10.3145/epi.2023.jul.10>

GONZÁLEZ-AGUILAR, J., SEGADO-BOJ, F., & MAKHORTYKH, M. (2023). Populist right parties on TikTok: spectacularization, personalization, and hate speech. *Media and Communication*, 11(2). <https://doi.org/10.17645/mac.v11i2.6358>

MARTÍNEZ VALERIO, L. (2021). Mensajes de odio hacia la comunidad LGBTQ+: análisis de los perfiles de Instagram de la prensa española durante la “Semana del Orgullo”. *Revista Latina de Comunicación Social*, 80, 363–388. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2022-1749>

MATARÍN, E., GÓMEZ, T., & RODRÍGUEZ-PERAL, D. (2025). Propagation of hate speech on social network X: Trends and approaches. *Social Inclusion*, 13. <https://doi.org/10.17645/si.9317>

MORENO-LÓPEZ, R., & ARGÜELLO-GUTIÉRREZ, C. (2025). Violence, hate speech, and discrimination in video games: A systematic review. *Social Inclusion*, 13. <https://doi.org/10.17645/si.9401>

RÖMER-PIERETTI, M., SAID-HUNG, E., & MONTERO-DÍAZ, J. (2025). Semiotic analysis of hate discourse in Spanish digital news media: Biden’s inauguration case study. *Social Inclusion*, 13, 1–26. <https://doi.org/10.17645/si.9295>

SAID-HUNG, E., MORENO-LÓPEZ, R., & MOTTAREALE-CALVANESE, D. (2023). Promotion of hate speech by Spanish political actors on Twitter. *Policy & Internet*. <https://doi.org/10.1002/poi3.353>

SÁNCHEZ, M., VÁZQUEZ DIÉGUEZ, I., & MERINO, D. (2024). La semiótica del odio en los bulos sobre inmigrantes detectados por plataformas de fact-checking en España, Grecia e Italia. *Revista ICONO14*, 22(2). <https://doi.org/10.7195/ri14.v22i2.2083>

TELLO-DÍAZ, L., & MARTÍNEZ-VALERIO, L. (2025). Hate speech directed at Spanish female actors: Penélope Cruz —A case study. *Social Inclusion*, 13. <https://doi.org/10.17645/si.9250>

Monografías y capítulos de libro

CUBILLAS, J. J., DE GREGORIO VICENTE, O., & RODRÍGUEZ-CABALLERO, C. V. (2023). Approximation of hate detection processes in Spanish and other non-Anglo-Saxon languages. En E. SAID-HUNG & J. MONTERO (Eds.), *News Media and Hate Speech Promotion in Mediterranean Countries* (pp. 65–80). <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8427-2.ch005>

DE GREGORIO, O., & CUBILLAS, J. J. (2024). Aproximación de procesos de detección de odio en castellano en España. En A. MORENO, E. SAID-HUNG, & M. RÖMER (Eds.), *Expresiones de odio en entornos digitales españoles*. Tirant Lo Blanch.

MARTÍNEZ, L., & TELLO, L. (2024). Discursos de odio dirigido a la industria cinematográfica española. En A. MORENO, E. SAID-HUNG, & M. RÖMER (Eds.), *Expresiones de odio en entornos digitales españoles*. Tirant Lo Blanch.

MORENO, A., SAID-HUNG, E., & RÖMER-PIERETTI, M. (2024). *Expresiones de odio en entornos digitales españoles*. Tirant Lo Blanch.

MORENO-DELGADO, A. (2024). La investigación en discursos del odio en Comunicación: evolución, temática y metodología. En A. MORENO, E. SAID-HUNG, & M. RÖMER (Eds.), *Expresiones de odio en entornos digitales españoles*. Tirant Lo Blanch.

PIERETTI, M. R., MONTERO-DÍAZ, J., & SAID-HUNG, E. S. (2023). The semiotics of xenophobia and misogyny on digital media. En E. SAID-HUNG & J. MONTERO (Eds.), *Advances in Media, Entertainment and the Arts* (pp. 111–135). <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8427-2.ch007>

RÖMER, M., MONTERO-DÍAZ, J., & SAID-HUNG, E. (2024). La semiótica de la xenofobia y misoginia en los medios digitales: un estudio de caso en España. En A. MORENO, E. SAID-HUNG, & M. RÖMER (Eds.), *Expresiones de odio en entornos digitales españoles*. Tirant Lo Blanch.

SAID-HUNG, E., ARCE-GARCÍA, S., & MONTERO-DÍAZ, J. (2025). Patterns of dissemination of expressions of hate and polarization in Ibero-America. En A. CASERO & P. LÓPEZ (Eds.), *The Routledge Handbook of Political Communication in Ibero-America*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.26042818>

SAID-HUNG, E., & MONTERO-DÍAZ, J. (Eds.). (2023). *News media and hate speech promotion in Mediterranean countries*. *Advances in Media, Entertainment and the Arts (AMEA)*. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8427-2>

SÁNCHEZ, M., DIÉGUEZ, I., & ARRIBAS, M. (2023). Mapping stigmatizing hoaxes towards immigrants on Twitter and digital media: Case study in Spain, Greece, and Italy. En E. SAID-HUNG & J. MONTERO (Eds.), *Advances in Media, Entertainment and the Arts* (pp. 136–161). <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-8427-2.ch008>

ZAMORA-MARTÍNEZ, P., & ANTONA, T. (2024). El juicio de la monarquía en Twitter. En A. MORENO, E. SAID-HUNG, & M. RÖMER (Eds.), *Expresiones de odio en entornos digitales españoles*. Tirant Lo Blanch.

* Congresos y Seminarios

ANTONA JIMENO, T., SAID-HUNG, E., & MONTERO, J. (2022, octubre). Hate speech's taxonomy in Spanish professional news media. Ponencia presentada en ECREA Pre-conference 'News Media, Disinformation, and Hate Speech's Promotion', Lisboa, Portugal.

ARCE-GARCÍA, S., & MONTERO-DÍAZ, J. (2024, octubre). The Mapping of Patterns Project: Dissemination of political hate in Spanish digital media. 2024 IEEE Digital Platforms and Societal Harms, Nueva York, EE. UU.

GONZÁLEZ-AGUILAR, J., VICENT-IBÁÑEZ, M., & PAZ-REBOLLO, M. A. (2024, abril). El humor y la metáfora visual en la polarización política: Los memes sobre Puigdemont. X Congreso Comunicación Política y Sociedades Polarizadas, Universidad Complutense de Madrid.

MARTÍNEZ VALERIO, L. (2021, diciembre). Mensajes de odio hacia la comunidad LGTBQ+ en los perfiles de Instagram de la prensa española. XIII Congreso Latina de Comunicación Social, Universidad de La Laguna, Tenerife.

MONTERO-DÍAZ, J. (2024, diciembre). Un indicador global sobre el odio en los escenarios digitales. I Congreso Internacional Expresiones de Odio, Medios Digitales y Procesos de Detección (CIOMD), Logroño, España.

MONTERO-DÍAZ, J., & SAID-HUNG, E. (2024, octubre). The Hatemedía Project. Analyzing and monitoring hate expressions in digital environments in Spain. 2024 IEEE Digital Platforms and Societal Harms, Nueva York, EE. UU.

SAID-HUNG, E. (2022, mayo). Sobre discursos de odio: el proyecto HATEMEDIA. Seminario para profesores, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia.

SAID-HUNG, E., RÖMER, M., & MONTERO-DÍAZ, J. (2021, noviembre). Discurso de odio y medios digitales en España: Reto de su detección en la web. XIV Congreso Internacional de Ciberperiodismo, Universidad del País Vasco.

SÁNCHEZ, M., & MERINO, A. (2024, mayo). El papel del fact-checking en la detección de bulos estigmatizantes contra inmigrantes en España, Grecia e Italia. XXIX Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística, Universidad de Valladolid.

VÁZQUEZ DIÉGUEZ, I., & BRÄNDLE, G. (2024, octubre). Opiniones y actitudes de la población española ante los discursos de odio. Seminario online "Los discursos de odio y sus efectos en el Estado de Bienestar", Universidad Complutense de Madrid.

* Manuales técnicos y Datasets

DE GREGORIO VICENTE, O., BLANCO, X., RUIZ-INIESTA, A., PÉREZ-PALAU, D., CUBILLAS, J., SAID-HUNG, E., et al. (2024). Informe técnico: desarrollo de algoritmo de clasificación de odio/no odio en medios informativos digitales españoles en X (Twitter), Facebook y portales web. Hatemedía Project.

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.26085688.v1>

RUIZ-INIESTA, A., BLANCO-VALENCIA, X., PÉREZ, D., DE GREGORIO-VICENTE, O., CUBILLAS-MERCADO, J., MONTERO-DÍAZ, J., & SAID-HUNG, E. (2024). Informe final sobre el scrapeo de datos brutos obtenidos en medios informativos digitales españoles en X. Proyecto HATEMEDIA.

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.25187591.v2>

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., BLANCO, X., RUIZ-INIESTA, A., PÉREZ-PALAU, D., DE GREGORIO VICENTE, O., & CUBILLAS, J. (2024). Datos brutos de mensajes publicados en usuarios vinculados a medios informativos digitales españoles en X, Facebook y Web [Dataset]. Hatemedía Project.

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.25222118.v3>

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., RUIZ-INIESTA, A., BLANCO-VALENCIA, X., PÉREZ, D., DE GREGORIO-VICENTE, O., & CUBILLAS-MERCADO, J. (2024). El odio en los medios informativos digitales en España, 2023. Hatemedía Project. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13964530>

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., RUIZ-INIESTA, A., BLANCO-VALENCIA, X., PÉREZ, D., DE GREGORIO-VICENTE, O., & CUBILLAS-MERCADO, J. (2024). Informe de librerías de odio por intensidad y tipos en medios informativos digitales en España. figshare. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.26197934.v2>

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., RUIZ-INIESTA, A., BLANCO-VALENCIA, X., DE GREGORIO-VICENTE, O., & CUBILLAS-MERCADO, J. (2024). Datos limpios asociados a mensajes recabados en medios informativos españoles en X (Twitter), Facebook y Web, entre 2021 y 2022 [Dataset]. Proyecto HATEMEDIA.

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.25091603.v1>

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., BLANCO, X., RUIZ-INIESTA, A., PÉREZ PALAU, D., DE GREGORIO VICENTE, O., et al. (2024). Dataset usado para entrenamientos de modelos de algoritmos de clasificación de odio, por tipos e intensidades. figshare. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.26085700.v1>

Otras aportaciones

COORDINACIÓN EDITORIAL

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., & SÁNCHEZ, M. (Coords.). (2024). Coordinación del número especial Expresiones de Odio, Medios Digitales y Procesos de Detección en ICONO14.

RÖMER-PIERETTI, M., & ESTEBAN-RAMIRO, B. (Coords.). (2024). Coordinación del número especial Violence, Hate Speech, and Gender Bias en Social Inclusion, 13.

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., & SÁNCHEZ, M. (Coords.). (2024). Coordinación del número especial Hate Speech and Journalism Practice en Journalism Practice, 28(2).

PODCASTS Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., et al. (2023–2025). Serie de podcasts En pocas palabras, Vicerrectorado de Transferencia de UNIR. Episodios sobre discurso de odio en medios, videojuegos, redes sociales y casos mediáticos.

SAID-HUNG, E., IZQUIERDO, D., & RÖMER-PIERETTI, M. (2022–2024). Entrevistas en medios como RTVE, La Sexta, Cadena SER, Newtral, COPE, The Conversation y Deutsche Welle, entre otros.

EVENTOS ORGANIZADOS

SAID-HUNG, E., MONTERO-DÍAZ, J., & JERÓNIMO, P. (2022). ECREA Pre-conference: News Media, Disinformation and Hate Speech's Promotion. Lisboa.

SAID-HUNG, E., & PAZ-REBOLLO, M. A. (2023). Congreso Internacional Expresiones de Odio, Medios Digitales y Procesos de Detección (CIOMD). Logroño.

MONTERO-DÍAZ, J., ANTONA, T., & SAID-HUNG, E. (2024). Panel MPS – The Role of Local News Media in Promoting Hate Speech and Disinformation.

FORMACIÓN IMPARTIDA

SAID-HUNG, E. (2024). De la discriminación a la convivencia positiva en el aula. Taller de formación para docentes, organizado por CEPAIM.

SAID-HUNG, E. (2023). Redes sociales: desafíos y oportunidades para la juventud. Ponencia en IV Jornadas de la Juventud, Cadena SER Rioja.

Hatemia

Proyecto PID2020-114584GB-I00

<https://www.hatemia.es/>

Financiado por:

